

Uji Antimikroba Ekstrak Kunyit Putih (*Curcuma Zedoaria Roscoe*) Terhadap *Staphylococcus Aureus*

Dinda febiyona (1810422025) Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Mikrobiologi merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi, dimana pada mikrobiologi ini mempelajari mikroorganisme baik dalam segi pemanfaatannya maupun lainnya. Pada ilmu mikrobiologi ini salah satu pengaplikasiannya dalam pemanfaatan ekstrak tumbuhan sebagai bahan obat-obatan tradisional salah satunya sebagai antimikroba, dimana antimikroba merupakan suatu zat kimia yang dapat diperoleh atau yang dihasilkan oleh tumbuhan maupun hewan yang diekstraksi dimana mempunyai daya hambat terhadap aktivitas mikroorganisme lainnya. Salah satu jenis tumbuhan yang bisa digunakan sebagai antimikroba yaitu Ekstrak *Curcuma zedoaria Roscoe* atau biasa disebut dengan kunyit putih, dimana kunyit putih merupakan family zingiberaceae, family ini sudah dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman obat sejak zaman terdahulu. Proses pengaplikasian dengan ekstraksi dari suatu tanaman ini merupakan riset dari cabang ilmu biologi lainnya, yaitu ilmu fisiologi tumbuhan, adapun proses ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut konsentrasi dalam sel.

Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan hayati terbesar dimana memiliki lebih dari 30.000 species tanaman tingkat tinggi hingga saat ini tercatat 7000 species tanaman telah diketahui kasiatnya namun kurang dari 300 tanaman digunakan sebagai bahan baku farmasi secara regular. Salah satu tanaman yang diketahui memiliki kandungan zat yang mampu dijadikan sebagai antimikroba yaitu dari family zingiberaceae yaitu *Curcuma zedoaria Roscoe* merupakan tanaman yang biasa disebut dengan kunyit putih atau temu putih. Kunyit putih merupakan tanaman herbal yang mengandung senyawa kimia yaitu kurkuminoit, flavonoid dan minyak atsiri, dan sulfur. Adapun senyawa sekunder yang dihasilkan family zingiberaceae ini umumnya dapat menghambat pertumbuhan patogen, dimana patogen merupakan agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya yang sangat merugikan pada manusia, adapun salah satunya *Staphylococcus aureus* (Nursal et al., 2006).

Family zingiberaceae genus curcuma ini mengandung senyawa antimikroba dengan golongan fenol, flavonoid, terpenoid dan minyak atsiri yang terdapat pada ekstrak kunyit putih atau temu putih dimana merupakan golongan senyawa bioaktif yang dipercaya dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Terhambatnya pertumbuhan mikroba oleh ekstrak segar rimpang jahe-jahean (*Curcuma zedoaria Roscoe*) (Nursal et al., 2006). Proses terhambatnya pertumbuhan mikroba terhadap koloni bakteri disebabkan juga karena kerusakan yang terjadi pada komponen structural membrane pada sel bakteri, dimana sel bakteri tersusun atas protein dan lipid yang sangat rentan oleh zat kimia dimana dapat menurunkan tegangan pada permukaan dan kerusakan pada membrane sel dan menyebabkan transport nutrisi sehingga sel mengalami kekurangan nutrisi yang diperlukan pada pertumbuhannya (Volk dan Wheeler, 1991). Kandungan senyawa lain seperti alkaloid dalam rimpang *Curcuma* mampu mendenaturasi protein sehingga merusak aktivitas enzim dan menyebabkan kematian sel (Robinson, 1991). Adapun Ekstrak segar dari tanaman rimpang genus curcuma mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji dengan bervariasinya rata-rata diameter daerah bebas mikroba (Kartika, Periadnadi & Nasril Nasir, 2013).

Ekstrak segar dari rimpang atau *curcuma* ini mengandung beberapa komponen minyak atsiri yang tersusun dari α -pinena, kamfena, kariofilena, β -pinena, α -farnesena, sineol, dl-kamfor, isokariofilena, kariofilena oksida, dan germakron dimana komponen ini dapat menghasilkan

antimikroba untuk menghambat pertumbuhan pathogen, Mulyani (2010). Sebelum mengetahui seberapa besar daya hambat rimpang pada kunyit putih (*Curcuma zedoaria Roscoe*) terlebih dahulu melewati metode ekstraksi, untuk proses ekstraksi ini terlebih dahulu diketahui jenis dan target ekstraksinya terlebih dahulu Ada beberapa target ekstraksi diantaranya berapa target ekstraksi yaitu, Senyawa bioaktif yang tidak diketahui, Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme dan Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural (Sarker SD, dkk., 2006). Sebagaimana kita ketahui ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan dimana suatu zat dari campurannya dengan menggunakan zat pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya yang terdapat pada zat yang akan di ekstraksi. adapun proses pemisahan secara ekstraksi terdiri dari tiga tahap dasar yaitu Penambahan sejumlah massa pelarut untuk dikontakkan dengan sampel, biasanya melalui proses difusi, kemudian Zat yang terlarut akan terpisah dari sampel dan larut oleh pelarut membentuk fase ekstrak, terakhir Pemisahan fase ekstrak dengan sampel (Wilson, et al., 2000). Adapun Tujuan ekstraksi bahan alam ini bertujuan untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Bahan-bahan aktif seperti senyawa antimikroba dan antioksidan yang terdapat pada tumbuhan pada umumnya diekstrak dengan pelarut. Sehingga bahan dari alam yang telah di ekstraksi tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan salah satunya sebagai antimikroba terhadap bakteri pathogen dimana salah contoh bakterinya ialah *Staphylococcus aureus*. Sebagaimana kandungan senyawa dalam temu putih dan kunyit mampu menghambat pertumbuhan pathogen *S. aureus* dan *E. coli* Chen, et al., (2008). Selanjutnya Pada fase pengekstrasian akan terjadinya pembengkakan pada dinding sel dan pelonggaran kerangka selulosa dinding sel sehingga pori pori pada dinding sel ini akan melebar dan akan menyebabkan pelarut dapat dengan mudah masuk kedalam sel dan isi sel kemudian terlarut ke dalam pelarut sesuai dengan tingkat kelarutannya lalu akan berdifusi keluar akibatnya akan adanya gaya yang ditimbulkan karena perbedaan konsentrasi bahan terlarut yang terdapat di dalam dan di luar sel (Voigt, 1995). Selanjutnya Ekstraksi secara umum dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, senyawa yang dipisahkan terdapat dalam campuran yang berupa cairan, sedangkan ekstraksi padat-cair adalah suatu metode pemisahan senyawa dari campuran yang berupa padatan (Anonim, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa ekstrak kunyit putih atau temu putih (*Curcuma zedoaria Roscoe*) dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yaitu bakteri pathogen (*Staphylococcus Aureus*) dikarenakan mengandung senyawa antimikroba dengan golongan fenol, flavonoid, terpenoid dan minyak atsiri

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. Penuntun Praktikum Mikrobiologi. Laboratorium Biologi UMS : Surakarta
- kartika ,Periadnadi & Nasril Nasir. Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (Zingiberaceae) Terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Candida albicans, 2(1),21-22.
- Mulyani, S. 2010. Fakultas Farmasi UGM. Komponen dan Anti-bakteri dari Fraksi Kristal Minyak Zingiber zerumbet. Majalah Farmasi Indonesia, 21(3), 178-184.
- Nursal, W., Sri dan Wilda S. 2006. Bioaktivitas Ekstrak Jahe (Zingiber officinale Roxb.) Dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Jurnal Biogenesis 2(2): 64-66.
- Robinson, T. 1991. Kandungan Organik Tumbuhan Tingkat Tinggi. ITB. Bandung
- Sarker SD, Latif Z, & Gray AI. 2006. Nat- ural products isolation. In: Sarker SD, Latif Z, & Gray AI, editors. *Natural Products Isolation*. 2nd ed. Totowa (New Jersey). Humana Press Inc. hal. 6-10, 18.
- Voigt, R., 1995, Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, Diterjemahkan oleh Soendani N. S., UGM Press, Yogyakarta.
- Volk, W. A. and M. F. Wheeler. 1991. Mikrobiologi Dasar. Jilid 2. Erlangga. Jakarta.
- Wilson, I. D. et al, 2000, Encyclopedia of Separation Science, Academic-Press.

